

INTELLEKTUAL MULK OB'EKTLARINI TIJORATLASHTIRISHDA "KRAUDFANDING" PLATFORMASINING IMKONIYATLARI

Sunnatov Muxtor Ne'matovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

tel: +99890-3275001, E-mail: muxtor.sunnatov@mail.ru

Annotasiya: Ushbu maqolada, intellektual mulk ob'ektlarini tijoratlashtirishda kraudfanding platformasining imkoniyatlari, xususiyatlari, maqsadi, samarali natijalarga erishish imkoniyatlarida kraudfandingni raqamli iqtisodiyotning innovatsion moliyaviy vositasi sifatida kelajakda bu bank kreditiga alternativa bo'lishi mumkinligini hisobga olib u bilan bog'liq konseptual asoslarni yaratish zaruriyati tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, intellektual mulk, startap, kraudfanding, platform, investitsiya, moliyalashtirish, texnologiya, sun'iy intellekt, blokcheyn, dronlar, genitik muhandislik, nanotexnologiya.

Intellektual mulk bozorini huquqlar aylanishi uchun intellektual mulk va raqamli infratuzilmalar

KIRISH

Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarni roli milliy iqtisodiyotning o'sishini va natijada mamlakatning dunyodagi ta'sirini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Xususan, milliy iqtisodiyotning global raqobatbardosh ko'rsatkichlari intellektual faoliyat natijalarini jalb qilinishiga, ularning narxi va tenologik aylanish tezligiga bog'liq. Buning shartlari global raqamli tarmoqlarning rivojlanishi bilan yaratilgan bo'lib ularning 70 foizidan ko'prog'i intellektual mulk ob'ektlarining harakati hisoblanadi.

Intellektual mulk instituti zamonaviy global iqtisodiyotning yadrosi bo'lib "moddiy" bozorlarning o'sish sur'atlaridan yuqori, yiliga 10 foizdan ko'proq o'smoqda (Xitoy-23%, AQSh-5%, Fransiya-2%, Rossiya-5%).[1]

Milliy iqtisodiyotning o'sishini va mamlakatning global dunyodagi ta'sirini belgilashda raqamli infratuzilmalarning o'ri muhim sanaladi. Jadal rivojlanayotgan va zamonaviy dunyoda Internet tarmog'i orqali mablag' to'plash loyihalarni moliyalashtirishning muqobil va istiqbolli sxemasiga aylanib bormoqda. Xususan, axborot texnologiyalari sohasidagi loyihalarni kraudfanding platformasi orqali joylashtirish va moliyalashtirish mexanizmi. Ushbu sxema yosh tadbirkorlar va startaplarga investitsiyalarni jalb etish hamda moliyalashtirish manbalarini topish imkoniyatini yaratib, quyidagi samarali natijalarga erishish imkoni beradi.

Xususan, kraudfanding platformasining imkoniyatlari quyidagilarda aks etadi: intellektual mulk ob'ektlari ba'zasini shakllantirish; intellektual mulk bozori rivojlanishi; aholida moliyaviy savodxonlik ko'nikmalarini hosil qilish; intellektual mulk ob'ektlarini moliyalashtirish manbaini aniqlash qiyin bo'lgan boshlang'ich bosqichlarida qo'llab-quvvatlash; innovatsion va texnologik loyihalarga xorijiy investitsiyalar va xalqaro tashkilotlarning mablag'larini jalb etish; O'zbekiston Respublikasida startaplarning ekotizimini rivojlantirishni jadallashtirish; moliyalashtirish natijasida aylanma mablag'larni ko'paytirish orqali iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatish; startaplarni nodavlat qo'llab-quvvatlash; startaplarda ishlaydigan yoki unga asoslangan o'zini-o'zi band qilganlar/tadbirkorlar sonini ko'paytirish; imkoniyatlar yaratish orqali chet el davlatlariga ketadigan mutaxassislar sonini qisqartirish; xalqaro intellektual mulk bozorida O'zbekiston Respublikasining imidjini yaxshilash; elektron tijoratga jalb qilingan odamlar sonini va ko'pchilikni axborot texnologiyalari infratuzilmasiga jalb qilishni ko'paytirish; texnologik tadbirkorlik shaffofligini ta'minlash; tegishli sohalarda davlat-xususiy sheriklikni kuchaytirish.

ASOSIY QISM

Mutaxassislar kraudfandingni raqamli iqtisodiyotning innovatsion moliyaviy vositasi deb bilishadi. Kelajakda bu bank kreditiga alternativa bo'lishi mumkin.

Kraudfanding “Aqilli odamlarning jamoaviy moliyalashtirishi” deb ham ataladi. So‘ngi yillarda jahon bozori faol rivojlanmoqda xususan, kraudfandingning bozori shiddat bilan o‘tib bormoqda. Jumladan, “QY Research va boshqa tahliliy platformalar hisob-kitoblariga ko‘ra uning hajmi 2018 yilda 10,2 milliard AQSh dollarni, 2019 yilda 13,9 milliard AQSh dollarni hamda 2020 yilda 17,2 milliard AQSh dollarni tashkil qilgan. 2025 yilga borib bu ko‘rsatkich 28,8 milliard AQSh dollargacha global o‘sishi prognoz qilinmoqda”. [2]

Kraudfanding atamasi 2006 yilda kraudsorsing atamasi bilan bir vatqda paydo bo‘lgan deb qaraladi va uning muallifi Jeff Xoudir. Shundan so‘ng AQShda va Yevropada dastlabki platformalar tashkil etila boshlandi (1-jadval). [3]

1-jadval.

“Kraudfanding” terminaga berilgan tariflar. [3]

Mualliflar	Yondashuvlar
Ahlers, G.K.C. et al.	Ma’lum bir maqsadni qo‘llab-quvvatlash uchun odatda ixtiyoriy xayriya yo‘li bilan jismoniy shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan kichik miqdordagi mablag‘ yig‘ish shakli
Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M., Parasuraman, A	Bir guruh manfaatdorlar tomonidan kichik va o‘rta hajmdagi investitsiyalar orqali kimdir tomonidan taklif qilingan yangi loyiha uchun pul yig‘ish bo‘yicha shaxsiy tashabbus
Schwienbacher, A., Larralde, B.	Internet orqali ochiq so‘rov asosida qandaydir mukofot va/yoki ovoz berish huquqi evaziga tekin xayriya shaklida moliyaviy resurslarni taqdim etish
Rubinton, B.	Bir tomon loyihani moliyalashtirish uchun ko‘p sonli manfaatdor shaxslardan ma’lum bir qiymat shaklini taqdim etish evaziga kichik badallarni so‘rash va olish orqali mablag‘ to‘plash jarayoni.
Guseva D., Malixin N.	Boshqa odamlar va tashkilotlar tomonidan boshlangan loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun o‘z resurslaridan foydalanadigan odamlarning umumiy hissasi. Zamonaviy dunyoda bu jarayon Internetdan foydalanish bilan sodir bo‘ladi
Tegin V., Usmanov B.	Boshqa odamlar (tashkilotlar) tashabbusi bilan boshlangan loyihalarni qo‘llab-quvvatlash uchun Internet orqali o‘z moliyaviy yoki boshqa resurslarini birlashtirganlarning ishonchiga asoslangan jamoaviy hamkorlik.

Tadqiqotlar natijasida intellektual mulk bozorida ilg'or innovatsiyalar savdo oqimi yuqori bo'lgan axborot texnologiyalar sohasidagi loyihalarni tijoratlashtirishda xorijiy investitsiyalar, xalqaro tashkilotlar va tadbirkorlarning mablag'larini jalb etishning «aqilli odamlarning jamoaviy hissasi» orqali moliyalashtirish deb yondashishning maqsadga muvofiqligi asoslandi. Mazkur ilmiy yangilikning amaliyotga joriy etilishi, intellektual mulk bozorini shakllanishini va startaplarning ekotizimi rivojlanishini ta'minlab sog'lom raqobatni rivojlantirishga olib keladi va o'z navbatida, Markaziy Osiyo startap xabi yaratilishiga imkon beradi.

Dunyo kraudfanding bozorida loyihalarni moliyalashtirishning ikkita modeli, pulsiz va pulli qo'rinishda bo'lib, xayriya, klassik, aksiyanerlik va kredit turlari bo'yicha tavsiflanadi (2-jadval).[4]

2-javdal.

Kraudfanding turlarining xususiyatlari. [4]

Kraudfanding turi	Loyihalarga quyilmalar shakli	Qaytarilish shakli	Investorga motivatsiya	Xalqaro platformalar
1. Moliyalashtirishning pulsiz modeli				
Xayriya (fidoyi)	Ehson	Nomoddiy ne'mat	Shaxsiy va ijtimoiy motivatsiya	GoFundMe Pomogi.org Tugeza.ru Halfana.uz
Klassik (bonus)	Ehson	Materil va nomoddiy ne'mat	Shaxsiy yoki ijtimoiy motivatsiya kombinatsiyasi hamda har qanday mukofotga intilish	Kickstarter Indeigogo Rockethub Boomstarter Planeta.ru
2. Moliyalashtirishning pulli modeli				
Aksiyanerlik (kraudinvest)	Investitsiya	Kapital quyilmadan daromad	Shaxsiy, ijtimoiy yoki moliyaviy kombinatsiyalashgan motivatsiya	Seedrs Crowdcube AngelList StartTrack Jumpstartupper
Kredit (uzoq muddatli, kraudlending,	Kredit (ssuda, qarz)	Qarzdan olingan daromad	Shaxsiy, ijtimoiy yoki moliyaviy kombinatsiyalashgan motivatsiya	Lending Club Prosper.com Webmoney Vdolg.ru

p2p- kreditlash)				
---------------------	--	--	--	--

Kraudfanding sizga kerakli pulni yig‘ish imkonini beruvchi hamda loyihaga kirishni istagan investorlarni jalb qiluvchi mexanizm bo‘lib, g‘oya mualliflarini qo‘llab-quvvatlash uchun ixtiyoriy ravishda pul yoki boshqa resurslarni birlashtiradi. Jahon amaliyoti kraudfandingni rivojlantirish muhimligini ko‘rsatib, kichik va o‘rta biznesda innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishni ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini dolzarbligini ko‘rsatib turibdi. Kraudfandingning tobora ommalashib borishi oddiyligi bilan bog‘liq, agar davlat investitsiyalari va bank kreditlari bilan solishtirganda mablag‘ yig‘ish tezligidadir.

MDH mamlakatlaridan Rossiya, Belarusiya va Qozog‘istonda kraudfanding loyihalari nisbatan faol rivojlanmoqda. Rossiyada 2018 yilda umumiy bozor hajmi 218,5 million dollarni tashkil etdi (2015 yilga nisbatan u o‘n barobarga oshgan). Rossiya bozorida asosiy o‘yinchilar Boomstarter va Planeta kraudfanding platformalari bo‘lib, ular bozor aylanmasining 75-80 foizini tashkil etadi.

2021 yil 1 yanvardan boshlab Rossiya Federatsiyasida “Investitsiya platformalaridan foydalangan holda investitsiyalarni jalb qilish va Rossiya Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi qonun kuchga kirdi. Ushbu qonun kraudfanding platformalari orqali investitsiyalarni jalb qilish qoidalarini belgilaydi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki bunday saytlar operatorlari reyestrini yuritadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 4 martdagi “2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6181-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2021 - 2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini 2021 yilda amalga oshirish” Yo‘l xaritasining 31-bandida fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarni amalga oshirish jarayonida “kraudfanding instituta” imkoniyatidan foydalanish mexanizmini yaratish belgilangan. Mazkur band ijrosi yuzasidan Adliya vazirigi tomonidan Fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan ijtimoiy ahamiyatga

molik loyihalarni amalga oshirish jarayonida “kraudfanding instituta” imkoniyatidan foydalanish mexanizmini yaratish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar tasdiqlandi. [5]

Kraudfanding atamasi ikkita inglizcha so‘zdan kelib chiqqan. Olomon va moliyalash. Konsepsiyasini moslashtirib biz jamoaviy moliyalashtirish, ya’ni g‘oya yoki loyihani amalga oshirish uchun katta miqdordagi mablag‘lar to‘plami ekanligini tushunamiz. Dunyo bo‘ylab 21 ta eng yaxshi kraudfanding platformalarini hamda O‘zbekistonda yagona bo‘lib turgan “Halfana” kraudfanding platformasini maqsadlariga to‘xtalib o‘tsak (3-jadval).[6,7]

3-jadval

Kraudfanding platformasining maqsadi. [8]

t/r	Kraudfanding platformasi	Kraudfanding platformasining maqsadi
1.	Kickstarter (AQSh)	Ijodiy loyihalarni moliyalashtirish platformasi sifatida tanilib, fil'mlar, o‘yinlar, musiqa va san‘at, dizayn va texnologiyalar bilan bog‘liq loyihalarni moliyalashtiradi
2.	CrowdCube (Angliya)	Investitsiyalarni demokratlashtirish va korxonalarining yangi avlodini faollashtirishdan iborat
3.	Eureeca (BAA)	Banklar va venchur kapitali firmalari kabi an‘anaviy moliyalashtirish varianti bo‘lib, kichik va o‘rta korxonalariga sarmoyadorlar gurihi tomonidan kapital jalb qilishda yordam beradi
4.	Invester (Shveysariya)	Ko‘chmas mulk kraudfanding veb-sayti bo‘lib, u investorlarga shaffof, xavfsiz va foydali daromadni taklif qiladi hamda tegishli miqdorga binoning bir qismiga egalik qilishingizni kafolatlaydi.
5.	Arikovani (Turkiya)	Tadbirkorlarning innovatsion loyihalarini amalga oshiradi, mahalliy texnologiya ishlab chiqarishni ko‘paytirishni qo‘llab-quvvatlaydi hamda jamoatchilik xabardorligini oshiradi.
6.	Tessin (Shvetsiya)	Ko‘chmas mulkka va kompaniyaning yangi loyihalariga sarmoya kiritmoqchi bo‘lgan investorlar platformasi
7.	Startupxplore (Ispaniya)	Yuqori darajada batafsil tanlash va filtrlash mezonlari orqali sifatli rivojlanayotgan kompaniyalarga yaxshi muvozanatlangan va deversifikatsiyalangan investitsiyalar portfelini taqdim etadi
8.	Uprise Africa (Janubiy Afrika)	Zamonaviy va ijodiy davrning kelishidan xabar berib, korxonalariga kapital jalb qilishning muqobil usulini taqdim etadilar

9.	OurCrowd (Izrail)	Startaplarga venchur moliyalashtirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan
10.	Brickfynding (Portugaliya)	Ko'chmas mulkni investitsiyalash (kapital, kreditlash va kriptovlyuta) bo'yicha ixtisoslashgan
11.	Kisskissbank- Bank(Fransiya)	Ijodkorlik va innovatsiyalarni moliyalashtiradi
12.	Seedrs (Angliya)	U o'z mijozlarini Yevropa startaplari va boshqa rivojlanayotgan kompaniyalarning aksiyalari evaziga sarmoya kiritishga tayyor bo'lgan investorlar va venchur kapitalistlar bilan tanishtiradi
13.	Bidra AS (Norvegiya)	Texnologiya va tahririyatni qo'llab-quvvatlaydi
14.	NaijaFund (Nigeriya)	U har kimga istalgan maqsad uchun mablag' to'plash imkoniyatini beradi. O'zlarining ijtimoiy tarmoqlari bilan NaijaFund onlayn platformasi orqali muloqat qilishib, o'zlari yoki yaqinlari uchun moliyaviy yordam so'rashlari mumkin.
15.	MamaCrowd (Italiya)	Investorlarga eng yaxshi italiyan startaplari va kichik va o'rta biznes korxonalariga katta soliq imtiyozlari bilan sarmoya kiritish imkonini beradi
16.	Companisto (Germaniya)	Investor sifatida siz har bir startap uchun batafsil investitsiya tahlilini olasiz, boshqa investorlar va farishtalar bilan muloqat qilasiz va hattoki har bir startap asoschilari bilan jonli vidiokonferensiyalarni o'tkazishingiz mumkin.
17.	Symbid (Niderlandiya)	Tadbirkorni rivojlantirishda zarur mablag'lardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi
18.	Indiegogo (Kanada)	Biznesning barcha turlari, shu jumladan tadbirkorlik, badiiy va jamoat uchun mablag' yig'adi
19.	Gogetfunding (Albaniya)	Kichik va o'rta biznes startaplariga yordam beruvchi kraudfanding platformasi
20.	MyBusiness (Avstraliya)	Tadbirkor odamlarga o'z maqsadlari uchun mablag' to'plashda yordam beruvchi mukammal va zamonaviy mablag' yig'uvchi platforma
21.	Chuffed (Portugaliya)	Notijorat, xayriya, jamoat loyihalari yoki muhtoj odamlar uchun xayr-ehsonlarni qabul qiladigan kraudfanding platformasi
22.	Halfana (O'zbekiston)	Moddiy qiyinchiliklarga muhtoj odamlarga, yangi boshlangan startaplarga o'z pullarini investitsiya qilishni yoki xayriya qilishni xohlaydigan odamlar bilan hamkorlikda ish yuritadi.

Manba: Dunyodagi 21 ta hamda O'zbekistondagi "Halfana" kraudfanding platformalarini Internet tarmog'i manzillari asosida muallif tomonidan tuzildi. [8]

Butun dunyoda sanoat ishlab chiqarishda yangi tarmoq shakllanmoqda va rivojlanmoqda bu “Intellectual mahsulot axboroti” tarmog‘i deb yuritiladi. Intellectual mahsulot axboroti o‘z navbatida intellektual mulkni tijoratlashtirishda bozor sub’ektlarini innovatsion faoliyatdagi o‘zaro aloqadorligini asoslaydi

Milliy iqtisodiyotning o‘rishini va mamlakatning global dunyodagi ta’sirini belgilashda raqamli infratuzilmalarning o‘rni bugungi kunda dolzarb hamda samarali omil sanaladi. Jadal rivojlanayotgan va zamonaviy dunyoda Internet tarmog‘i orqali mablag‘ to‘plash loyihalarni moliyalashtirishning muqobil va istiqbolli sxemasiga aylanib bormoqda. [9] Xususan, intellektual mulk ob’ektlarini tijoratlashtirishda hamda moliyalashtirish mexanizmida. Ushbu sxema yosh tadbirkorlar va startaplarga investitsiyalarni jalb etish hamda moliyalashtirish manbalarini topish imkoniyatini yaratib, quyidagi samarali natijalarga erishish imkoni beradi.

Intellectual mulk bilan ta’minlangan kraudfanding instituti mustaqil loyihalar uchun mablag‘ jalb qilishning asosiy vositasi bo‘lishi mumkin.[10]

Zamonaviy dunyoda yangilik o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi. Doimiy ravishda ular g‘oyalar paydo bo‘lishi va ularning qiymatini va ma’nosini tushunish uchun tegishli shartlar mavjud bo‘lganda yuzaga keladi.

Hozirgi vaqtda intellektual mulkni tijoratlashtirish bilan bog‘liq ko‘plab hal qilinmagan muammolar mavjud. Umumiy muammolarning xarakteriga ko‘ra, ularni besh guruhga birlashtirish mumkin: [11]

➤ huquqiy xususiyat: sanoat mulki ob’ektlaridan noqonuniy foydalanish; kontrafakt ma’sulotlarning mavjudligi;

➤ tashkilotning tabiati: xavfsizlik hujjatini ro‘yxatdan o‘tkazish va qo‘llab-quvvatlashning yuqori darajasi; arizani ko‘rib chiqishning uzoq muddatlari; tovar belgilari va xizmat ko‘rsatish belgilari bo‘yicha ma’lumotlar bazasining etishmasligi;

➤ inson tabiati: mutaxassislarining malakasi yetarli emasligi (patent ta’limi yo‘qligi), marketing sohasida mutaxassislar etishmasligi; oliy o‘quv yurtlarida

majburiy o'qitish dasturlari yo'qligi; patentlar va innovatsiyalar bo'yicha korxonalarda alohida xizmatlarning yo'qligi;

- moliyaviy xarakterdagi: innovatsion ishlanmalarni davlat tomonidan moliyalashtirishning yetarli darajada emasligi: uskunalarga yuqori bojlar; daromad solig'i bo'yicha imtiyozlar yo'qligi; kichik innovatsion biznes uchun minimal talab;
- axborot xarakteri: innovatsion korxonalar bo'yicha aniq ma'lumotlarning yetishmasligi; yangi ichki innovatsion ishlanmalar haqida ma'lumot yo'qligi.

O'zbekistonda ilmiy-innovatsion siyosatning vazifasi - intellektual mahsulot ishlab chiqarish va uni moddiy ishlab chiqarishda qo'llash hisoblangan ilmiy faoliyatni samaradorligini ta'minlaydigan barqaror o'z-o'zini rivojlantirish mexanizmini yaratishdir. Intellektual mulk ustidan nazorat etish o'tmishimiz bilan bog'liq bo'lib qadimgi qonunlarga ko'ra, hamma narsa davlatga tegishli edi. Ilmiy-innovatsion tashkilotlar bu sohada daromad olish masalasini ko'rmagan va tadqiqotning istiqbollari bilan har doim qiziqmas edi. Biroq, intellektual faoliyat natijalari xo'jalik yurituvchi sub'ektlar uchun yangi texnologik muhitni shakllantirdi va bozor mexanizmini sezilarli darajada modernizatsiya qilishga asos bo'ldi. [12]

Intellektual mulkni boshqarish tizimini ishlab chiqish zarurati ilmiy-innovatsion tashkilotlarning tashqi muhitidagi o'zgarish sur'atlarining natijasidir.[13] Zamonaviy sharoitda bu o'sishning sababi ilmiy-texnika taraqqiyotidir, asosan tez rivojlanish va jamiyatda axborot texnologiyalarining tobora ortib borayotgan rolga asoslangan. Natijada kelajakda tashqi muhitdagi o'zgarishlarga yetarli darajada javob berishni ta'minlash uchun ilmiy-innovatsion muassasalarda intellektual mahsulotlarni boshqarish tizimini ishlab chiqish va takomillashtirish zarurati ortadi.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. Эффективное использование интеллектуальной собственности. Центр стратегические разработок. Москва-2017. 7-с.
2. Manba. QY Research - marketing tadqiqotlari, menejment bo'yicha konsalting agentligi, 2007 yilda tashkil etilgan (AQSh).
3. Manba. Muallif tomonidan tuzildi.

4. Manba. Muallif tomonidan tuzildi.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 4 martdagi “2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6181-son Farmoni
6. Рич, Джейсон. Краудфандинг. Справочное руководство по привлечению денежных средств: СмартБук: И-трейд; Москва; 2015, С.174. ISBN 978-5-9791-0331-0
7. <https://halfana.uz/>
8. Manba. kickstarter.com, crowdcube.com, eureeca.com, investors.ch, arikovani.com, tessin.com, startupxplore.com, uprise.africa, ourcrowd.com, brickfunding.com, kisskissbankbank.com, seedrs.com, crowdcube.com, naijafund.com, mamacrowd.com, companisto.com, symbid.com, indiegogo.com, gogetfunding.com, mycause.com, chuffed.org, halfana.uz
9. Гусева Д., Малыхин Н. Краудфандинг: сущность, преимущества и риски. Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия «Экономика и Право», 2014 — № 9-10 — 5 с.
10. Развитие альтернативных механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг. Материал подготовлен Департаментом стратегического развития финансового рынка. –М.: Центральный банк Российской Федерации, 2020.
11. Интеллектуальная собственность как объект оценки: таможенный аспект: монография / В. А. Останин, С. В. Кирбитова, Н. А. Кожина, П. В. Довженко; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. Владивосток: РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 2019. – 106 с.
12. Тегин В., Усманов Б., Краудсорсинг в генерации инновационных идей. core.ac.uk/pdf. 2016.
13. Новоселова Л.А. Интеллектуальная собственность в схемах финансирования. <https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnaya-sobstvennost-v-shemah-finansirovaniya>